

Рецензия на книгу
**«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»***

Вопросам миграции сегодня посвящено немало исследований, прежде всего потому, что с каждым годом возрастает количество людей, пересекающих границу своего государства по тем или иным причинам. Основной акцент при изучении миграции делается на возникающих проблемах, связанных с трудовой международной миграцией. Что касается интеллектуальной миграции, то она в большей степени затрагивает вопросы в плане «утечки мозгов».

Учебное пособие «Интеллектуальная миграция в современном мире» рассматривает проблему интеллектуальной миграции с точки зрения того, какой урок может извлечь для себя Россия, исходя не только из теоретических представлений о самом феномене «миграция», но и из международного опыта по регулированию миграции. Оно представляет собой первое учебное пособие в России, направленное на анализ и изучение современной интеллектуальной миграции и ее значении в России.

Учебное пособие написано под редакцией д-ра полит. наук, профессора МГИМО Марины Михайловны Лебедевой. В состав авторов также входят: К. П. Боришполец, А. А. Казанцев, В. В. Каберник, О. В. Сергеева, А. В. Коробков, Н. Н. Большова, В. М. Морозов, В. К. Фесенко и М. А. Салкина, которые также являются сотрудниками МГИМО. Книгу можно разделить на три раздела. Структура выстроена логично, что позволяет получить четкое представление о рассматриваемых проблемах.

В первом разделе автор рассматривает понятие «интеллектуальная миграция», его специфические особенности, которые отличают интеллектуальную миграцию от других видов миграций. Кроме того, он акцентирует внимание на влиянии Болонского процесса в части интеллектуальной миграции в сфере образования, поскольку студенты, уезжающие учиться за границу, нередко находят там работу и остаются. Вместе с тем, в настоящее время в сфере образования немаловажным феноменом интеллектуальной миграции стала выступать виртуальная миграция, поскольку все большую популярность набирает дистанционное обучение.

Кроме понятия «интеллектуальная миграция», К. П. Боришполец исследует такое понятие, как «утечка мозгов»: автор отмечает, что сегодня «утечка мозгов» остается важной характеристикой процессов интеллектуальной миграции, однако «ее параметры размываются, и это

* Интеллектуальная миграция в современном мире: учебное пособие / Под ред. М. М. Лебедевой; МГИМО(У) МИД России, каф. мировых политических процессов. М.: МГИМО-Университет, 2014. 237 с.

понятие постепенно теряет свою силу». Сегодня процесс «утечки мозгов» не является односторонним процессом, поскольку многие дипломированные специалисты, повысив свою квалификацию, возвращаются обратно, найдя применение новым знаниям и навыкам в своей стране. Об этом современном феномене совершенно справедливо пишет К. П. Боришполец, акцентировав внимание на том, что немаловажным процессом интеллектуальной миграции сегодня является «циркуляция умов». Автор справедливо отмечает, что «циркуляция умов» связана не только с возвращением на историческую родину интеллектуальных мигрантов после их обучения и/или повышения квалификации. Сегодня все больше этот процесс характеризуется непосредственно совместными исследованиями ученых, который не требует изменения места жительства или места работы.

Второй раздел учебного пособия посвящен интеллектуальной миграции в России. В рамках данного раздела основательно анализируются различные подходы классификационных направлений миграции, выделенные на основе изучения большого массива как отечественной, так и зарубежной литературы. Кроме того, авторы акцентируют внимание именно на специфике применения того или иного подхода для российских миграционных процессов. Главным классификационным критерием является «вопрос о направлении миграционных потоков». В результате анализа всех рассмотренных в пособии подходов к классификации направлений миграции, было установлено, что не все из них учитывают именно специфику миграционных российских процессов. Особо следует подчеркнуть, что в рамках проводимого исследования авторами пособия был по-другому интерпретирован подход, который заключается в анализе отъезда ученых из России и их въезда в нашу страну. Так, была сделана попытка его расширить и рассматривать его не только с точки зрения «утечки умов», как это делается другими исследователями, а рассматривать его, учитывая «компенсационные для “утечки умов” потоки».

Автор в своей книге дает подробный анализ факторов привлекательности России. Совершенно справедливо отмечено, что «Россия – страна, где есть определенные возможности и перспективы. Обратной стороной является образ РФ как страны риска, где можно чего-то добиться, но и еще быстрее все потерять». В связи с этим говорить о какой-то определенной причине возвращения высококвалифицированных мигрантов в страну не приходится. В настоящее время все зависит от их субъективного желания вернуться. Автор на конкретных примерах доказывает, что государство не должно полагаться лишь на субъективные и нематериальные компоненты привлекательности России, но и создавать материальные условия для возвращения специалистов. При этом акцентируется внимание на необходимости «вытягивания только элитных специалистов» с целью развития отечественной науки и технологий.

В настоящее время в России проблема интеллектуальной миграции стоит весьма остро, поскольку Россия сегодня – это не только страна

с большой эмиграцией населения, но и страна, принимающая иммигрантов. Сегодня наша страна также является «транзитной», через чью территорию мигранты пытаются попасть в страны Западной Европы. Если говорить об интеллектуальной миграции российских ученых, то ограничивать ее только понятием «утечка мозгов» было бы неправильно. Уже отмечалось, что все более популярной становится практика выезда за границу студентов и аспирантов в целях обучения, преподавателей – с целью повышения квалификации, а также с целью осуществления преподавательской деятельности на контрактной основе. Стоит отметить, что нахождение иностранных мигрантов на территории Российской Федерации также является важным аспектом миграционного процесса. На основе проведенного анализа фактического материала автор проводит оценку возможности возвращения российской интеллектуальной элиты обратно в страну. Кроме того, совершенно справедливо отмечается, что необходима кардинальная реформа российского миграционного законодательства, поскольку сегодня Россия неэффективно использует имеющийся интеллектуальный потенциал как в рамках интеллектуальной миграции, так и в рамках иммиграции. И в подтверждение тому можно привести цитату, подтверждающую этот аргумент: «Без выработки цельной концепции и политики привлечения интеллектуальных элит и использования широкого спектра форм сотрудничества с ними РФ может быстро и безнадежно отстать от технологических и научных лидеров современного мира».

Третий раздел учебного пособия посвящен интеллектуальной миграции в ряде зарубежных стран, а также проводимой этими странами миграционной политике. Как положительный фактор можно отметить то, что главы написаны специалистами по каждой из рассматриваемых ими стран.

Профессор А. В. Коробков дает подробный анализ опыта управления интеллектуальной миграции в Северной Америке. Материал главы основан на детальном анализе миграционной политики Президента США Б. Обамы, при этом акцентируется внимание на принятие им Директивы по вопросам иммиграции в 2012 г., которая позволила получить разрешение на работу молодым мигрантам, приехавшим в раннем детстве в Америку вместе со своими родителями. Кроме того, рассматривается канадская модель управления интеллектуальной миграцией, в свою очередь, совершенно отличающейся от опыта США. В Канаде, наоборот, особое внимание уделяется привлечению именно высококвалифицированных специалистов, не учитывая при этом реальные потребности канадского рынка труда. В результате проведенного анализа статистических данных, а также исторического аспекта интеллектуальной миграции, автор приходит к выводу о том, что интеллектуальная миграция для принимающей страны может принести пользу, в связи с чем необходимо более основательно продумывать миграционную политику, чтобы по максимуму использовать все положительные стороны данного феномена.

Канд. полит. наук Н. Н. Большова рассматривает опыт управления интеллектуальной миграцией в Германии. Достаточно подробно автором

изучена реформа в области политики регулирования миграции. Автор отмечает, что толчком в развитии управления миграционных процессов стало принятие Закона об иммиграции (2005 г.). Проведенное исследование основывается на анализе большого массива статистических данных, а также зарубежной литературы. Кроме того, акцентируется внимание, на том что Германия – самая привлекательная страна для российских высококвалифицированных специалистов. Обобщая проведенное исследование, автор совершенно справедливо говорит о том, что Германия сегодня построила (и продолжает строить) эффективную политику по привлечению высококвалифицированных кадров, а также привлечению иностранных студентов.

Наряду с опытом управления интеллектуальной миграцией в США, Канаде и Германии, в пособии подробно рассматривается опыт Израиля. Связано это с тем, что привлечение мигрантов и их адаптация является одним из ключевых вопросов проведения внутренней и внешней политики Израиля, что отмечается В. М. Морозовым. Представленный материал основан на детальном анализе миграционной политики Израиля, в первую очередь, нормативно-правовой базы, а также действующих программ и органов управления миграционных процессов. На основании проведенного исследования автор акцентирует внимание читателей на том, что опыт Израиля по привлечению высококвалифицированных специалистов является ценным для изучения российскими учеными, занимающимися этой проблематикой. Он объясняет это тем, что «внедрение его основ может продвинуть в правильном направлении миграционную политику России, которая в настоящее время требует качественно новых подходов».

Кроме этого, в третьем разделе дается представление о миграции в ряде других европейских стран (Великобритания, Франция, Италия и Финляндия).

В то же время стоит отметить, что при всех достоинствах проведенных коллективом авторов исследований, в работе присутствует также существенный недочет, а именно: представляется, что следовало бы уделить более пристальное внимание именно российской миграционной политике и ее детальному анализу. В учебном пособии не раз акцентируется внимание на том, что действующая миграционная политика в современных условиях нуждается в изменении. Для этого был проведен анализ международного опыта и выделены определенные моменты, на которые необходимо обратить внимание. Однако не хватает конкретных, выработанных по итогам исследования, предложений: каким образом можно использовать тот или иной зарубежный опыт управления миграционной политики для внедрения в российскую практику. Вся данная информация в той или иной мере неоднородно распределена по всему тексту книги, отсутствуют четкие структурированные выводы для современных российских реалий.

Сделанное замечание несколько не умаляет важное теоретическое и практическое значение рецензируемой работы, безусловно, являющейся ценным вкладом в развитие отечественной науки в области

миграционной политики. Данное учебное пособие, вне всякого сомнения, будет полезно и интересно как непосредственно специалистам в данной области, так и любым лицам, интересующимся управлением интеллектуальной миграцией и миграционной политикой в целом.

*М. А. Дмитренко
научный сотрудник,
Российский научно-исследовательский
институт экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, dmitrenko_ma@riep.ru*